

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Тангриев Абдукарим Товшович

Профессор кафедры “Физическая культура и спортивная
деятельность” Ташкентского государственного
экономического университета

Аннотация: Сегодня значительное число исследований посвящено проблемам физического воспитания студентов и формирования здорового образа жизни современной молодежи. Большинство авторов сходятся во мнении о необходимости внесения структурных изменений в процесс физического воспитания студентов с целью повышения уровня их здоровья и развития физических качеств. В статье рассматриваются различные структурные формы организации процесса физического воспитания студентов в современных условиях.

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, модульное обучение, специализации, двигательная активность.

Аннотация: Bugungi kunda talabalarning jismoniy tarbiyasi va zamonaviy yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish muammolariga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Ko'pgina mualliflar talabalarning sog'lig'ini yaxshilash va jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun jismoniy tarbiya jarayoniga tarkibiy o'zgarishlar kiritish zarurligi haqida fikr bildirishmoqda. Mazkur maqolada zamonaviy taraqqiyot jarayonida talabalarning jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning turli shakllari haqida fikr yuritilgan.

Калит so'zlar: talabalar, jismoniy tarbiya, modulli tayyorgarlik, ixtisoslik, harakat faoliyati.

Abstract: Today, a significant number of studies are devoted to the problems of physical education of students and the formation of a healthy lifestyle among modern youth. Most authors agree on the necessity of introducing structural changes in the process of physical education for students to improve their health and develop physical qualities. This article discusses various structural forms of organizing the process of physical education for students in modern conditions.

Key words: students, physical education, modular training, specializations, motor activity.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время значительное число научных исследований посвящено решению актуальных проблем физического воспитания студенческой молодежи. Одной из наиболее важных проблем является состояние физического здоровья современных молодых людей. По данным специальных мониторингов, лишь около 10 % молодежи имеют уровень физического развития и здоровья, близкий к норме. Зафиксирован резкий рост сердечно-сосудистых и костно-мышечных заболеваний, что во многом обусловлено недостаточным уровнем двигательной активности молодых людей. В целом, в высшие учебные заведения поступает около 50 % молодых людей, имеющих 2–3 различных диагноза заболеваний, и лишь около 15 % выпускников можно условно считать здоровыми людьми [4, с. 15].

Еще одна проблема – снижение эффективности образовательных технологий в системе физического воспитания студентов высшей школы. Научные исследования, проводимые в образовательных учреждениях, показывают ухудшение уровня здоровья и физической подготовленности студентов к нагрузкам, которые могут встретиться им в последующей трудовой деятельности [1, с. 91]. Отмечается, что сегодня преподаватели кафедр физического воспитания ориентируют студентов лишь на сдачу зачета по предмету, а не на необходимость формирования специальных знаний, умений, компетенций, норм здорового образа жизни, укрепления здоровья и т.д., следовательно, необходимы качественные изменения в структуре и методах проведения учебных занятий по физической культуре в вузах для исправления сложившейся ситуации [7, с. 116].

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность данной работы. Одним из путей внедрения качественных и структурных преобразований в учебный процесс физического воспитания студентов явля-

ется изменение формы и методики проводимых занятий с целью повышения уровня развития физических качеств, укрепления здоровья, подготовки к предстоящей трудовой и социальной деятельности.

К современным формам проведения учебных занятий по дисциплине “Физическая культура” относятся: специализированные занятия по избранным видам спорта (спортивные специализации), модульное обучение студентов, индивидуальные программы.

Сравнительный анализ эффективности проведения учебных занятий по этим формам в контексте повышения уровня развития физических качеств и функциональной подготовленности студентов формирует научную новизну исследования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В основе методики проведения занятий со студентами в форме специализаций лежит спортивно-видовой подход – педагогическое направление физического воспитания студентов в вузе на основе занятий одним или несколькими видами спорта с использованием современных технологий подготовки спортсменов, адаптированных в учебный процесс и способствующих реализации индивидуальной двигательной потребности, формированию спортивной культуры, повышению физической и специальной подготовки молодежи в студенческие годы [2, с. 135]. Он предполагает конверсию спортивных технологий в процесс физического воспитания студентов.

Модульные программы обучения основываются на последовательном развитии у студентов основных двигательных навыков: ходьбы, бега, передвижения на лыжах, плавания и т.д. Занятия со студентами проводятся по различным, последовательно идущим друг за другом, модулям. Как правило, на 1-м семестре присутствуют: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры (футбол); на 2-м семестре: легкая атлетика, плавание, спортивные игры (волейбол, баскетбол). В модульную систему обучения входят блоки учебных занятий (количество занятий – 18 по каждому блоку): теоретические, методика практические занятия и обязательный прием контрольных и технических нормативов. Сегодня данная форма занятий преобладает в большинстве высших учебных заведений нашей страны.

Практика физического воспитания показывает, что эффективность физической тренировки будет высокой лишь в том случае, когда физические нагрузки будут индивидуально дозированными с учетом уровня здоровья и физической подготовленности человека [5, с. 186]. Индивидуальные программы физического воспитания студентов предназначены для молодых людей, которые по состоянию здоровья относятся к основной и подготовительной группе, но в силу каких-либо причин (восстановления после заболеваний, недостаточного уровня физического развития и т.д.) не могут выполнять физическую нагрузку в полном объеме. В основе данных программ лежат методики интенсивной физической и функциональной подготовки молодых людей с обязательным контролем над уровнем состояния здоровья студентов. Таким образом, общий объем и интенсивность физических упражнений лимитируется функциональным состоянием занимающихся, а не зависит от субъективного мнения преподавателя [6, с. 133].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В свете вышеизложенного авторами статьи было принято решение провести исследования, определяющие качество уровня физической и функциональной подготовки молодых людей, посещающих различные формы учебных занятий по физической культуре в вузах. Целью исследований было выявление наиболее эффективной, с точки зрения прироста физических качеств, формы проведения занятий.

Исследования проводились в Самаркандском государственном университете имени А. Навои (спортивные специализации) и Узбекском государственном институте искусств и культуры (модульное обучение и индивидуальные программы). В исследованиях принимало участие 300 юношей – студентов первого курса обучения (по 20 человек выборочно от каждой формы обучения). Выбор исследуемых студентов осуществлялся произвольно с помощью компьютерных программ.

При проведении исследований эффективности современных форм учебного процесса по дисциплине “Физическая воспитание и спорт” авторы пользовались набором контрольных испытаний и тестов, широко применяемых для оценки уровня физического и функционального состояния студентов. Исследовались следующие показатели:

- Уровень развития силы (количество подтягиваний на перекладине);
- Уровень развития быстроты (время преодоления 100-метровой дистанции);
- Уровень развития гибкости (наклоны вперед в положении сидя);
- Функциональная готовность (время преодоления 3000-метровой дистанции, тест с приседаниями).

Считается, что результаты данных тестов наиболее полно и точно свидетельствуют о физической форме человека.

Особого внимания заслуживает тест с приседаниями. Этот тест широко применяется в практике педагогических наблюдений и спортивной медицины для оценки уровня функциональной готовности испытуемых. Суть теста заключается в выполнении 30 приседаний за максимально короткое время. Этот тест удобен своей простотой выполнения и тем, что для его проведения не требуется дорогостоящее оборудование, например велоэргометр или беговая дорожка. Для его проведения необходимо лишь измерить пульс и артериальное давление в состоянии покоя и после физической нагрузки.

Для более точных вычислений авторы использовали методику профессора А.И. Завьялова для расчета систолического и минутного объемов крови у исследуемых студентов [3, с. 70–75].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследований получены данные о приросте уровня развития физических качеств и функциональной готовности студентов [8, с. 348–364]. Студенты, занимающиеся по программам спортивных специализаций и модульной формы обучения, незначительно повысили уровень своей подготовки (по t-критерию Стьюдента). У студентов, занимающихся по индивидуальным программам, уровень функциональной подготовки повысился статистически достоверно (по t-критерию Стьюдента). Полные результаты исследований представлены в таблице.

Таблица 1: Уровень развития физических качеств функциональной готовности у студентов различных форм обучения

Формы обучения	Физические качества	Начало эксперимента	Окончание эксперимента	Достоверность различий
Спортивные специализации	сила	10 + 3	14 + 3	недостоверно
	быстрота	14 + 4	12 + 2	недостоверно
	гибкость	7 + 2	10 + 4	недостоверно
	выносливость	15 + 4	13 + 2	недостоверно
	функциональная готовность	5,3±0,6	5,1±0,4	недостоверно
Модульное обучение	сила	8 + 4	12 + 3	недостоверно
	быстрота	16 + 3	13 + 2	недостоверно
	гибкость	8 + 3	11 + 2	недостоверно
	выносливость	15 + 2	14 + 2	недостоверно
	функциональная готовность	5,5±0,3	5,2±0,5	недостоверно
Индивидуальные программы обучения	сила	7 + 2	10 + 2	недостоверно
	быстрота	17 + 4	14 + 3	недостоверно
	гибкость	6 + 3	10 + 3	недостоверно
	выносливость	18 + 2	14 + 3	недостоверно
	функциональная готовность	5,6±0,4	4,8±0,2	P < 0,01

Полученные авторами данные свидетельствуют о возможности выбора преподавателями кафедр физического воспитания наиболее подходящей для них формы проведения учебных занятий со студентами с учётом климатических, материально-технических и других факторов [9, с. 348–364]. Прирост уровня развития физических качеств и двигательных способностей продемонстрировали студенты всех исследуемых форм обучения.

Однако, согласно данным исследований, прирост незначительный [10, с. 35]. По мнению авторов, это можно объяснить тем, что у студентов, посещающих занятия по модульному обучению, значительная часть времени уходит на разучивание технических действий и приёмов, что происходит в ущерб развитию физических качеств [11, с. 72].

Студенты, посещающие занятия в форме спортивных специализаций, напротив, концентрируют своё время на развитии какого-либо одного качества (например, пловцы – выносливость, легкоатлеты – быстроту и т.д.). При выборочном определении показателей остальных физических качеств, развитию которых уделялось меньше внимания, прирост может быть небольшим.

Повышение уровня функциональной готовности к физическим нагрузкам также зафиксировано у студентов всех форм обучения. Однако статистически достоверный прирост по t-критерию Стьюдента (P < 0,01) отмечен у студентов, занимающихся по индивидуальным программам.

ВЫВОДЫ

Проведенные авторами исследования эффективности различных структурных форм проведения занятий по физической культуре у студентов вузов показывают: не выявлено достоверного значимого преимущества одной формы занятий. Прирост уровня развития физических качеств демонстрируют как студенты, занимающиеся по программам различных спортивных специализаций и программам модульного обучения, так и студенты, занимающиеся по индивидуальным программам. Это позволяет сделать вывод, что преподавателям кафедр физического воспитания для эффективного развития у студентов физических качеств можно использовать различные формы проведения учебных занятий или их сочетание. Повышение уровня функциональной готовности наблюдается у всех исследуемых студентов. Однако статистически значимые изменения ($P < 0,01$) зафиксированы только у студентов, занимающихся по индивидуальным программам. У студентов, занимающихся по программам специализаций и модульного обучения, различия недостоверны. Следовательно, с точки зрения повышения функциональной готовности студентов, индивидуальная форма обучения является наиболее эффективной. Наиболее перспективной формой организации процесса физического воспитания авторы считают индивидуализацию учебного процесса, учитывающую уровень физического и функционального состояния студентов. Эта форма обучения позволяет привлекать к практическим занятиям студентов с различным уровнем физической и технической подготовки, включая студентов специальных медицинских групп, что делает ее более универсальной по сравнению с программами специализаций и модульного обучения.

Список использованной литературы:

1. Васенков, Н.В. Динамика состояния физического здоровья и физической подготовленности студентов / Н.В. Васенков // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 5. – С. 91–92.
2. Дорошенко, С.А. Спортивно-видовой подход – путь к повышению эффективности процесса физического воспитания в вузе / С.А. Дорошенко // Журнал Сибирского Федерального Университета. – 2011. – № 9. – Т. 4. – С. 1334–1353.
3. Завьялов, А.И. Физическое воспитание студенческой молодежи / А.И. Завьялов, Д.Г. Миндиашвили. – Красноярск, 1996.
4. Зуев, В.Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта / В.Н. Зуев // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 7. – С. 15–17.
5. Николаев, В.С. Оптимизация оздоровительной тренировки студенческой молодежи / В.С. Николаев // Здоровье молодежи – будущее нации: сб. ст. Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием. Морд. гос. пед. ун-т. – Саранск, 2008. – С. 185–189.
6. Осипов, А.Ю. Методы объективной оценки уровня здоровья и функциональной готовности студентов / А.Ю. Осипов // В мире научных открытий. – Красноярск, 2012. – № 5.1 (29). (Проблемы науки и образования). – С. 126–137.
7. Осипов, А.Ю. Двигательная активность, как основное средство формирования здоровьесберегающих компетенций / [А.Ю. Осипов и др.] // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2012. – № 3 (21). – С. 115–119.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.